

HARBIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TABIIY FANLARNI O'QITISHNING AHAMIYATI

S.Ya.Inagamov

F.M.Xojayev

Toshkent farmatsevtika instituti, t.f.d.professor, E-mail: sabitjan1957@mail.ru

O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi,

E-mail: xodjayevfm@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14323205>

Annotatsiya. Mazkur maqolada harbiy oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirishning amaliy ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Shu jumladan, metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish fanining sohadagi tutgan o'rnini ochib berish, hozirgi vaqtda shiddat bilan rivojlanayotgan zamonaviy qurilish sohasining takomillashgan jabhalariga standart talablarini hamda fan yutuqlarini tatbiq etish, zamonaviy xorijiy ilg'or tajribalarni fan va soha bilan bog'liq jihatlarini mukammal o'rganish, zamonaviy metrologik o'lchash asbob uskunalarini sohadagi ahamiyatini, mazmun mohiyatini ochib berish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimining tartib qoidalari va tegishli meyoriy hujjatlarni yaqindan bilish muhim ahamiyatga ega.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется практическому значению стандартизации и сертификации метрологии, преподаваемой в военных вузах. В том числе, раскрывая роль науки метрологии, стандартизации и сертификации в отрасли, применяя стандартные требования и научные достижения к совершенствованию аспектов современной строительной отрасли, которая в настоящее время стремительно развивается, совершенствуя современный зарубежный передовой опыт, связанный с наукой и сферой. Важно научиться, раскрыть значение современной метрологической измерительной техники в отрасли, раскрыть суть содержания, ознакомиться с правилами процедуры системы стандартизации и сертификации и соответствующими нормативными документами.

Annotation. This article focuses on the practical importance of metrology, standardization and certification, which is taught in military higher educational institutions. In particular, it is important to reveal the place of metrology, standardization and certification in the field, to apply standard requirements and scientific achievements to the advanced aspects of the modern construction industry, which is currently developing rapidly, to thoroughly study the aspects of modern foreign advanced practices related to science and the field, to reveal the importance and essence of modern metrological measuring instruments in the field, to familiarize yourself with the rules of procedure of the standardization and certification system and relevant regulatory documents.

Kalit so'zlar: metrologiya, standartlashtirish, sertifikatlashtirish, metrologik o'lchashlar, zamonaviy o'lchash asbob-uskunalari, me'yoriy hujjatlar, xalqaro standartlar, milliy standartlar, favqulodda vaziyat.

Ключевые слова: метрология, стандартизация, сертификация, метрологические измерения, современная измерительная техника, нормативные документы, международные стандарты, национальные стандарты, чрезвычайная ситуация.

Keywords: metrology, standardization, certification, metrological measurements, modern measuring equipment, regulatory documents, international standards, national standards, emergency situations.

Barchamizga ma'lumki, mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasining "Metrologiya to'g'risida"gi, "Standartlashtirish to'g'risida"gi "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi qonunlari asosida zamonaviy metrologik o'lchash asbob-anjomlari va vositalarini davlat qiyoslovidan o'tkazilish talablari, davlat metrologiya tekshiruvi va nazoratini, O'zbekiston Respublikasidagi milliy davlat standartlarining ishlab chiqish tartiblari va amaliyotdagi standartlashtirish faoliyatlari hamda sertifikatlashtirish jarayonlarini milliy metrologiya instituti va "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi tomonidan amalga oshiriladi.

"Standartlashtirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining birinchi moddasida standartlashtirishning asosiy maqsadlari keltirilgan bo'lib, unda aynan mahsulotlar, jarayonlar, ishlar va xizmatlar aholining hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga, atrof muhit uchun xavfsizligi, resurslarni tejash masalalarida iste'molchilar va davlat manfaatlarini himoya qilishdan, tabiiy va texnogen falokatlar hamda boshqa favqulodda vaziyatlar yuzuga kelish xavf-xatarini hisobga olgan holda xalq xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini ta'minlashdan, mudofaa qobiliyatini va safarbarlik tayyorligini ta'minlashdan, o'lchovlarning yagona birlikda bo'lishini ta'minlashdan iboratdir deb belgilangani ham soha uchun qanchalik dolzarbligini ko'rsatadi.

Mazkur qonunga muvofiq davlat boshqaruvi organlari o'z vakolatlari doirasida standartlarni ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va nashr ettirishlarini alohida qayd etilgan.

O'z o'rnida "Standartlar qanday qabul qilinadi?" degan savol tug'ilishi tabiiy hol. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-martdagi "Respublikada xalqaro, davlatlararo, mintaqaviy standartlarni va xorijiy mamlakatlarning standartlarini qabul qilish va qo'llash tartibi to'g'risida"gi 220-son qarori asosida amalga oshiriladi. Unda quyidagi talablar nazarda tutilgan:

- hukumatning topshiriqlarini bajarish maqsadida ishlab chiqilgan rejalar, dasturlar va tadbirlar;
- "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi tomonidan tasdiqlanadigan Respublika standartlashtirish yillik dasturi;
- standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalarning ish rejaları;
- manfaatdor tomonlarning "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligiga buyurtmanomalari (murojaatlari).

Yuqorida ko'rsatilgan talablar asosida standartlashtirishga doir normativ hujjatlar ishlab chiqiladi, ular quyidagilardan iboratdir:

- Xalqaro (davlatlararo, mintaqaviy) standartlar.
- O'zbekiston Respublikasining davlat standartlari.
- Tashkilotning standartlari.

Xorijiy mamlakatlarning milliy standartlari. Mazkur hujjatlarni ishlab chiqish va qo'llash tartibi "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi tomonidan belgilanadi.

Xalqaro (davlatlararo, mintaqaviy) standartlar va xorijiy mamlakatlarning milliy standartlari, shuningdek xalqaro qoidalar va normalar O'zbekiston Respublikasi ishtirok etgan shartnoma yoki bitimlarga muvofiq qo'llaniladi. Ushbu standartlar, qoidalar va

normalarni respublika hududida qo'llash tartibini "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi va davlat boshqaruvining boshqa organlari o'z vakolatlari doirasida belgilaydilar;

xalqaro standartlar va mintaqaviy standartlar O'zbekistonning davlat standartlari shaklida, davlat tilida va asli yozilgan tillardan birida qabul qilinadi, xorijiy mamlakatlarning standartlari identifikatsiya raqamini davlat tilida hamda asli yozilgan tillardan birida saqlagan holda to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladi;

qabul qilinayotgan standartda O'zbekistonda qabul qilinmagan boshqa standartlarga havolalar mavjud bo'lsa, ularning bir vaqtda qabul qilinishi bo'yicha ishlar boshlanadi;

bunda havola qilingan standartlarni qabul qilish muhimligi hisobga olinadi: birinchi navbatda qabul qilinayotgan standart bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, uning talablari bajarilishini ta'minlaydiganlari qabul qilinadi.

Standartlarni kelishish va qo'llash mexanizmi quyidagicha amalga oshiriladi:

Texnik jihatdan tartibga solish agentligi 5 kundan ortiq bo'lmagan muddatda xorijiy mamlakatlarning standartlarini qo'llash to'g'risida roziligini olish uchun ularning standartlashtirish bo'yicha vakolatli organlariga so'rov yuboradi. Manfaatdor tomonlar bilan kelishish standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalar, ular bo'lmagan taqdirda – Standartlashtirish, sertifikatlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan amalga oshiriladi;

qabul qilinayotgan standart manfaatdor tomonlar tomonidan 15 kundan ortiq bo'lmagan muddatda ko'rib chiqiladi, uning natijalariga ko'ra uni qabul qilishning maqsadga muvofiqligi (maqsadga muvofiq emasligi) to'g'risidagi takliflar shakllanadi. Ushbu masala yuzasidan xulosa 5 kun muddatda "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligiga kiritiladi, u huddi shuncha muddatda qaror qabul qiladi;

standartlar ularni amalga kiritish to'g'risida qaror qabul qilingan kundan boshlab 3 oydan kechikmay kuchga kiradi. Amaldagi davlat standarti o'rniga hujjat qabul qilingan taqdirda o'tish davri – 12 oydan ko'p bo'lmagan muddat nazarda tutiladi;

qabul qilingan standartlar texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarning Davlat fondi tarkibiga kiritiladi, "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi ularning reyestrini yuritadi. Qabul qilingan hujjatlar to'g'risidagi ma'lumot "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi va tegishli tashkilot va idoralarning rasmiy saytlarida ularni qo'llash haqidagi qaror qabul qilingandan so'ng 5 kundan kech bo'lmagan muddatda e'lon qilinadi.

Zamonaviy metrologik o'lchash asbob-anjomlari va vositalarini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 29-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida metrologiya xizmatlari ko'rsatish tartibini takomillashtirishga doir chora – tadbirlar to'g'risida"gi 528-sonli qarori hamda O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi bosh direktorining 2019-yil 12-iyuldagi "Metrologiya tekshiruvidan o'tkazilishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari turkumlarining ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 91-sonli buyrug'iga asosan bir yilda bir marotaba "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi O'zbekiston Milliy metrologiya instituti davlat unitar korxonasi xodimlarini tekshiruvi asosida, mamlakatimizdagi barcha sohalarda ishlatiladigan metrologik o'lchash asbob-anjomlari va vositalarini tegishlilikiga qarab, davlat qiyoslash ko'rigidan o'tkaziladi.

Jumladan, FVV tizimida yong'in o'chirish va qutqaruv texnikalari, asbob anjomlarini va vositalarini ham tegishli tartibda yuqori bosimdagi suyuqlik va gazlarni bosimini o'lchaydigan o'lchash asboblari: manometr, orqali yong'in o'chirish va qutqaruv texnikalarining datchiklari,

(manometr, vakuometr, taxometr, spidometr, lazerli termometr)larni qutqaruvchilar kundalik xizmat faoliyatida foydalanib, ayrimlari qancha vaqtda tekshirib, davlat qiyoslovidan qanday o'tkazish tartib-qoidalari aniq ko'rsatilgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 28-apreldagi "Majburiy sertifikatsiyalanishi lozim bo'lgan mahsulot turlari ro'yxatiga kiritilayotgan qo'shimcha va o'zgartirishlar to'g'risida"gi 122-sonli qarori asosan, FVV tizimidagi yong'in o'chirish va qutqaruv xizmatida foydalaniladigan quyidagi asbob-anjomlar va vositalar keltirilgan.

- Yong'in o'chirish kukunlari (bikarbonata natriya asosida)
- Bo'yoq va laklar (faqat yong'in dan saqllovchi)
- Yong'in o'chirgichlar uchun tarkiblar va zaryadlar
- Tabiiy teridan yong'in o'chirish qutqaruv belbog'lar
- Arqonlar (faqat yong'in o'chiruvchilarni xavfsizligi uchun foydalaniladigan)
- Bosim ostida ishlovchi yong'in o'chirish yengllari
- Yong'in o'chiruvchilar uchun kasbiy kiyimlar jamlamasi
- Tekstil gazlamadan yong'in o'chirish qutqaruv belbog'lar
- Yong'in o'chirish kaska va dubulg'alari
- Yong'in o'chirish karabinlari
- Yong'in o'chirish uskunalari uchun ulanish boshchalari
- Portlovchi moddalar: alanga o'tkazuvchi va detonatsiyalovchi shnurlar; elektr detonatorlar; zarbli kapsulalar yoki detonatsiyalanuvchi zapallar, pirotexnika buyumlari; gugurt.

Nafaqat standartlarning o'rnatilgan tartibda ishlab chiqilishi va o'z o'rnida FVV tizimida foydalaniladigan yong'in o'chirish va birinchi navbatdagi avariya-qutqaruv ishlarini amalga oshirishda foydalaniladigan texnikalarning eksplutatsiya jarayonini to'g'ri tashkillashtirilishi ularning yaroqlilik muddatini uzaytiradi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, mazkur fanni o'qitilishida, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va uni bartaraf etishda, zamonaviy metrologik o'lchash asboblari va vositalarini, shuningdek, sohada keng foydalaniladigan yong'in o'chirish va qutqaruv asbob-anjomlarini hamda vositalarini davlat qiyoslash ko'rigidan o'tkazishda, ularni jahon standart talablari va meyoriy qoidalarga mos tarzda ishlab chiqilishida, milliy davlat standartlarini belgilangan tartibda tegishli tashkilotlarning mutaxassisleri tomonidan ishlab chiqish tartib qoidalari kursantlarning yaqindan o'rganishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1.O'zbekiston Respublikasining "Metrologiya to'g'risida"gi Qonuni. 7.04.2020-yil. ORQ-614-son.
- 2.O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonuni. 3.11.2022-yil. ORQ-800-son.
- 3.O'zbekiston Respublikasining "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi Qonuni. 27.02.2023-yil. ORQ-819-son.
- 4.O'zbekiston Respublikasining "Favqulodda holat to'g'risida"gi Qonuni.
- 5.Q.S.Abdurashidov. Qurilishda metrologiya, standartlashtirish va sifat nazorati. Darslik.Toshkent, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2011.

6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi

PF-60-son Farmoni. 28.01.2022-yil.

7.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5133-son Qarori. 2.06.2021-yil.

8.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Texnik jihatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini yanada takomillshtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-41-son Farmoni. 27.02.2024-yil.